

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982

DOI: 10.26739/2181-0982

www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 5, ISSUE 6

2024

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5 НОМЕР 6

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 5, ISSUE 6

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раз в год
№6 (05), 2024
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и
информации г. Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 6/2024

Электронная версия

журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>
www.bsmi.uz

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадирович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович - доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л.
Шупика. (Россия)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлуба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

Югай Игорь Александрович – старший научный сотрудник отделения нейрохирургии
детского возраста Республиканского специализированного научно – практического
медицинского центра нейрохирургии. Доцент кафедры нейрохирургии Центра развития
профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#6 (05), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing
held in the editorial office of the
journal.

Design – pagemaker:

Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of
Press and Information Tashkent city,
Reg. No. July 1, 2020

"Neurology and neurosurgical
research" 6/2024

Electronic version of the

Journal on sites:

www.tadqiqot.uz,
www.bsmi.uz

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabievna - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medicine, Professor, National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupika. (Russia).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibodulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

Yugay Igor Aleksandrovich - senior research of the scientific department of pediatric of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery. Associate professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Расулова Муниса Бахтияр кизи, Расулова Дилбар Камолиддиновна, Муратов Фахмитдин Хайритдинович СВЯЗЬ ПОСТИНСУЛЬНЫХ РЕЧЕВЫХ РАССТРОЙСТВ И МСКТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ.....	6
2. Бокиева Файзинисо Адхам кизи, Вахабова Наргиза Максудовна РАЗВИТИЕ И КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЧЕСКОЙ ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ЛАБИЛЬНОСТИ ПРИ ОСТРЫХ НАРУШЕНИЯХ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ.....	10
3. Гафаров Жахонгир Сабирович СПОНДИЛОДИСЦИТНИНГ КЛИНИК КЕЧИШИ, ТАШХИСЛАШ УСУЛЛАРИ ВА ДАВОЛАШ ЙЎНАЛИШЛАРИНИНГ ТАҲЛИЛИ.....	14
4. Ходжиева Дилбар Тажиевна, Гафарова Ситора Собировна ҚАНДЛИ ДИАБЕТДА ПОЛИНЕВРОПАТИЯНИ АНИҚЛАШ ВА ДАВОЛАШНИНГ ЗАМОНАВИЙ ЁНДАШУВЛАРИ.....	18
5. Джурабекова Азиза Тахировна, Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна, Абдуллаева Азиза Фирузовна МИЯ ҚОН ТОМИР КАСАЛЛИКЛАРИНИНГ РИВОЖЛАНИШИДА УЗОҚ МУДДАТЛИ СТРЕССНИНГ РОЛИ: ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯР ПАТОЛОГИЯ ВА ЭНЦЕФАЛОПАТИЯЛАР ШАКЛЛАНИШ МЕХАНИЗМЛАРИ.....	20
6. Холиков Шавкатбек БОШ МИЯ ЖАРОҲАТЛАРИДА МИЯ ИШЕМИЯСИНИ КЕЛИБ ЧИҚИШИДА ГЕМОЛИЗ МАҲСУЛОТЛАРИНИ РОЛИ (АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ).....	24
7. Закирова Луиза Улугбековна, Назарова Жанна Авзаровна ОСОБЕННОСТИ КОГНИТИВНОЙ, ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ МОЗГА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НАЛИЧИЯ СОПУТСТВУЮЩЕЙ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ.....	28
8. Феруза Абдукабиловна Кулдашева, Шаанвар Шамуродович Шамансуров ХАРАКТЕРИСТИКА НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ У ДЕТЕЙ ДО 1 ГОДА, РОЖДЕННЫХ У МАТЕРЕЙ, ПЕРЕНЕСШИХ COVID-19.....	33
9. Mirzayeva Kamola Saydiraxmanovna, Shamsiyeva Umida Abduvahitovna NEUROLOGIK MUAMMOLAR VA COVID-19 O'RTASIDAGI BOG'LIQLIKNI ERTA RETROSPEKTIV TANLIL QILISH NATIJALARI.....	37
10. Расулова Дилбар Камолиддиновна, Рахимбаева Гулнара Саттаровна, Расулова Муниса Бахтияровна ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ ШКАЛЫ NIHSS И CSI.....	42
11. Расулова Дилбар Камолиддиновна, Рахимбаева Гулнара Саттаровна, Расулова Муниса Бахтияровна ФАКТОРЫ ВОЗРАСТА И ПОЛА ПАЦИЕНТОВ В ВОССТАНОВЛЕНИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ИНСУЛЬТА И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОГРАММЫ «ИНСУЛЬТГА ЁРДАМ».....	46
12. Матёкубов Муродбек Отажонович, Абдуллаев Азизбек Равшанбек ўғли МИЯ ИНСУЛЬТЛАРИНИНГ КЕЛИБ ЧИҚИШИ ВА КЕЧИШИГА МЕТЕОРОЛОГИК ВА ГЕЛИОГЕОФИЗИК ОМИЛЛАРИНИНГ ТАЪСИРИ.....	50
13. Абдумаджидов Музаффар Абдулхаевич, Махмудов Дилшодбек Эргашбекович ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ НЕРВНО-МЫШЕЧНОЙ СИСТЕМЫ СПОРТСМЕНОВ-ФУТБОЛИСТОВ ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА.....	54
14. Саноева Матлюба Жахонкуловна, Рахматова Дилбар Исматиллоевна НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОЦЕНКИ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С КОГНИТИВНОЙ ДИСФУНКЦИЕЙ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК КОМОРБИДНЫХ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ.....	57
15. Хикматулалев Рухулла Забикуллаевич ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ГЛИОФИБРИЛЛЯРНОГО КИСЛОГО БЕЛКА В ДИАГНОСТИКЕ ТРАВМ СПИННОГО МОЗГА ПРИ ЕГО ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ МОДЕЛИРОВАНИИ.....	60
16. Охунова Диёрахон Алишер кизи КОГНИТИВНЫЕ ДИСФУНКЦИИ ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА.....	64
17. Аббосова Исмигул Алишер кизи, Назарова Жанна Авзаровна, Каюмова Нафиса Комилжоновна НАРУШЕНИЯ ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОЛА.....	67

УДК: 616.831-005.1: 616.89-0532.005.

Бокиева Файзинисо Адхам кизи
Вахабова Наргиза Максудовна
Ташкентская Медицинская Академия

РАЗВИТИЕ И КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЧЕСКОЙ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ЛАБИЛЬНОСТИ ПРИ ОСТРЫХ НАРУШЕНИЯХ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14508303>

АННОТАЦИЯ

Органическая эмоциональная лабильность (ОЭЛ) — это психопатологическое состояние, характеризующееся нестабильностью эмоций, их быстрой сменой и недостаточной управляемостью, что часто возникает после острого нарушения мозгового кровообращения (ОНМК). Это состояние связано с органическим повреждением структур головного мозга, особенно тех, которые регулируют эмоциональные реакции.

Цель исследования: Целью данного исследования обычно является глубокое понимание механизмов формирования органической эмоциональной лабильности (ОЭЛ) у пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения (ОНМК) для улучшения диагностики, прогноза и методов лечения этого состояния.

Материалы и методы: Материалы и методы: в этом исследовании использовались нейропсихологические тесты, а именно MMSE и Trail Making Test, у пациентов с острым цереброваскулярным расстройством органической эмоциональной лабильности. В исследовании приняли участие пациенты отделения интенсивной неврологии многопрофильной клиники Ташкентской медицинской академии. Участниками исследования были 42 пациента с острым ишемическим инсультом.

Результаты: В ходе исследования, проведённого среди 42 пациентов с острым ишемическим инсультом, выявлено, что у 66,7% наблюдались умеренные когнитивные нарушения (19–24 балла MMSE), а у 11,9% – тяжёлые (<19 баллов). Среднее время выполнения теста Trail Making Test (часть А) составило $78,4 \pm 12,6$ секунд, а части В – $152,7 \pm 24,3$ секунд, при этом 42,9% пациентов показали значительное снижение исполнительных функций. Эмоциональная лабильность отмечена у 71,4% пациентов, причём её выраженность была выше у лиц с тяжёлыми когнитивными нарушениями. Установлена отрицательная корреляция между баллами MMSE и степенью эмоциональной лабильности ($r = -0,48$, $p < 0,01$), что подчеркивает взаимосвязь между когнитивными и эмоциональными расстройствами.

Выводы: Эти данные свидетельствуют о необходимости комплексного подхода к раннему выявлению и коррекции когнитивных и эмоциональных нарушений у пациентов с инсультом.

Ключевые слова: Острые нарушения мозгового кровообращения (ОНМК), Ишемический инсульт (ИИ), Органическая эмоциональная лабильность (ОЭЛ), Мини-Ментальное Состояние (MMSE), Тест на соединение чисел и букв (Trail Making Test, TMT).

Bokiyeva Fayziniso Adxam qizi
Vaxabova Nargiza Maksudovna
Tashkent Medical Academy

DEVELOPMENT AND CLINICAL CHARACTERISTICS OF ORGANIC EMOTIONAL LABILITY IN ACUTE DISORDERS OF CEREBRAL CIRCULATION

ANNOTATION

Organic emotional lability (OEL) is a psychopathological condition characterized by instability of emotions, their rapid change and insufficient controllability, which often occurs after acute cerebrovascular accident (ONMC). This condition is associated with organic damage to brain structures, especially those that regulate emotional reactions.

The purpose of the study: The purpose of this study is usually to gain a deep understanding of the mechanisms of formation of organic emotional lability (OEL) in patients with acute cerebral circulatory disorders (ONMC) in order to improve the diagnosis, prognosis and treatment of this condition.

Materials and methods: Materials and methods: This study used neuropsychological tests, namely MMSE and Trail Making Test, in patients with acute cerebrovascular disorder of organic emotional lability. The study involved patients of the intensive neurology department of the multidisciplinary clinic of the Tashkent Medical Academy. The study participants were 42 patients with acute ischemic stroke.

Results: A study conducted among 42 patients with acute ischemic stroke revealed that 66.7% had moderate cognitive impairment (19-24 MMSE points), and 11.9% had severe (<19 points). The average time to complete the Trail Making Test (Part A) was 78.4 ± 12.6 seconds, and part B was 152.7 ± 24.3 seconds, while 42.9% of patients showed a significant decrease in executive functions. Emotional lability was noted in 71.4% of patients, and its severity was higher in people with severe cognitive impairment. A negative correlation was established between MMSE scores and the degree of emotional lability ($r = -0.48$, $p < 0.01$), which emphasizes the relationship between cognitive and emotional disorders.

Conclusions: These data indicate the need for a comprehensive approach to the early detection and correction of cognitive and emotional disorders in stroke patients.

Keywords: Acute cerebral circulatory disorders (ACCD), Ischemic stroke (IS), Organic emotional lability (OEL), Mini-Mental State (MMSE), Test for connecting numbers and letters (Trail Making Test, TMT).

Bokiyeva Fayziniso Adxam qizi
Vaxabova Nargiza Maksudovna
Toshkent Tibbiyot Akademiyasi

BOSH MIYA QON AYLANISHINING O'TKIR BUZILISHIDA ORGANIK EMOTSIONAL LABILLIKNING RIVOJLANISHI VA KLINIK XUSUSIYATLARI

ANNOTATSIYA

Organik emotsional labillik (OEL) - bu psixopatologik holat bo'lib, hissiyotlarning beqarorligi, ularning tez o'zgarishi va yetarli darajada boshqarilmasligi bilan tavsiflanadi, bu ko'pincha bosh miya qon aylanishining o'tkir buzilishidan (BMQAO'B) keyin sodir bo'ladi. Bu holat miya tuzilmalarining, ayniqsa hissiy reaksiyalarni tartibga soluvchi tuzilmalarining organik shikastlanishi bilan bog'liq.

Tadqiqot maqsadi: ushbu tadqiqotning maqsadi, odatda, o'tkir qon tomir kasalliklari bo'lgan bemorlarda kasallikning diagnostikasi, prognozi va davolash usullarini yaxshilash uchun organik emotsional labillikni (OEL) shakllantirish mexanizmlarini chuqur tushunishdir.

Tadqiqot materiallari va usullari: ushbu tadqiqotda organik emotsional labillikning o'tkir serebrovaskulyar buzilishi bo'lgan bemorlarda neyropsixologik testlar, ya'ni MMSE va Trail Making Test ishlatilgan. Tadqiqotda Toshkent tibbiyot akademiyasi ko'p tarmoqli klinikasining intensiv nevrologiya bo'limi bemorlari ishtirok etdi. Tadqiqot ishtirokchilari o'tkir ishemik insultga chalingan 42 bemor edi.

Tadqiqot natijalari: o'tkir ishemik insult bilan og'rigan 42 bemor o'rtasida o'tkazilgan tadqiqot shuni ko'rsatdiki, 66,7% o'rtacha kognitiv buzilishlarni (19-24 mmse ball), 11,9% esa og'ir (<19 ball). Trail Making testining o'rtacha ishlash vaqti (a qismi) $78,4 \pm 12,6$ soniyani, b qismlari esa $152,7 \pm 24,3$ soniyani tashkil etdi, bemorlarning 42,9 foizi ijro funksiyalarining sezilarli darajada pasayishini ko'rsatdi. Bemorlarning 71,4 foizida emotsional labillik qayd etilgan va uning og'irligi og'ir kognitiv nuqsonlari bo'lgan odamlarda yuqori bo'lgan. MMSE ballari va emotsional labillik darajasi ($r = -0,48$, $p < 0,01$) o'rtasida salbiy korrelyatsiya o'rnatildi, bu kognitiv va hissiy buzilishlar o'rtasidagi munosabatni ta'kidlaydi.

Xulosa: ushbu topilmalar insult bilan og'rigan bemorlarda kognitiv va emotsional buzilishlarni erta aniqlash va tuzatishga kompleks yondashuv zarurligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: bosh miya qon aylanishining o'tkir buzilishidan (BMQAO'B), ishemik insult, organik emotsional labillik (OEL), MMSE (Mini mental State Examination), TMT (Trail Making Test).

Введение. Эмоциональная лабильность сложный психологический феномен, проявления которого можно отметить как у здоровых людей, так и у пациентов с психической патологией. Особое значение это явление приобретает в подростковом возрасте, когда происходят фундаментальные перемены в психическом и социальном функционировании. Это обуславливает усиление проявлений эмоциональной лабильности в периоде adolescence как в норме, так и в патологии. В связи с этим для подростков с психическими отклонениями требуется проведение ряда психокоррекционных и реабилитационных воздействий, направленных на формирование эмоциональной устойчивости и компетентности [1].

В неврологии термин эмоциональной лабильности понимается наиболее узко. Проявление эмоциональной неустойчивости первоначально связывалось преимущественно с астеническим синдромом. Биологической основой в таком случае выступает центральная нервная система, которая находится в постоянном возбуждении, очень легко раздражается и дает реакции на внешние раздражители, но за неимением лишних ресурсов для восполнения потраченной энергии быстро истощается. Это может проявляться слабостью, которая субъективно воспринимается подростком как ощущение лимитированности своих возможностей, а извне оцениваться как лень. Дальнейшие исследования позволили выделить несколько причин проявления эмоциональной лабильности: продолжительные эмоциональные расстройства и нервное напряжение, стрессы, психогенные ситуации, гормональный дисбаланс. Особое место среди предикторов эмоциональной лабильности занимают органические нарушения мозга в связи с процессом деменции, опухолями и травмами головного мозга, атеросклерозом, анорексией, диабетом [2].

Более широко феномен эмоциональной лабильности понимается в психиатрии. Кроме органических расстройств эмоциональная неустойчивость является симптомом большого круга нарушений: аффективных, невротических и связанных со стрессом расстройств, поведенческих девиаций, включая возникающие в структуре зависимостей, личностных, эндогенно-процессуальных и многих других [3]. Ряд авторов связывают аффективную нестабильность с повышенной тревожностью, при этом затрудняясь оценить, что в этих случаях является первичным. Взаимовлияние этих феноменов напоминает замкнутый круг, в

котором тревожность может запускать неустойчивость эмоциональных реакций, которые, в свою очередь, часто усиливаются тревожным синдромом [4].

В психологии феномен эмоциональной неустойчивости рассматривался как в норме, так и в патологии. В психологическом словаре дается определение аффективной лабильности как нестойкости настроения, склонности к его колебаниям, перепадам, частым сменам эмоций. Нейропсихологический подход, продолжая неврологические исследования, связывает эмоциональную лабильность с недостаточностью работы центральной нервной системы, где определяющую роль играет нарушение функционирования префронтальных отделов коры больших полушарий и лимбической системы [5].

В патопсихологии особое внимание уделялось эмоциональной лабильности в структуре акцентуаций характера. Среди них можно выделить несколько эмоционально-неустойчивых типов: возбудимый, эмоционально-лабильный и циклоидный. Однако в структуре этих акцентуаций эмоциональная лабильность различается в своих проявлениях. Возбудимому характеру присущи такие черты, как раздражительность, несдержанность, агрессивность, слабость самоконтроля, нетерпимость к противоречиям. При эмоционально-лабильном характере отмечается изменчивость настроения, быстрое возникновение гнева (без агрессии) или слез, сменяющихся радостным экстазом. Эти лица плохо переносят психотравмирующие ситуации, легко давая «нервные срывы», чрезмерно чувствительны к внешней оценке, особенно негативной. Для циклоидного типа характерны полярные по знаку перепады настроения протекающие от нескольких дней до нескольких месяцев. В периоды подъема повышенные личности могут быть веселы, предприимчивы, повышено-подвижны, склонны совершать легкомысленные поступки на грани законности. Во время спадов они становятся малообщительны, жалуются на упадок сил, оказываются чувствительны к малозначимым неприятностям и переменам в окружении, обнаруживают мысли о собственной никчемности, ненужности вплоть до суицидальных идей [6, 7]. При соотношении эмоционально-неустойчивых типов характера обнаруживается, что аффективная неустойчивость наиболее выражена при эмоционально-лабильном характере.

Развитие эмоциональной лабильности после ишемического инсульта в значительной степени связано с повреждением конкретных участков мозга, которые регулируют эмоции. Префронтальная кора и лимбическая система играют ключевую роль в регуляции эмоций. Повреждения этих областей, особенно лобной доли и подкорковых структур, могут нарушить способность контролировать эмоциональные реакции [8]. Кроме того, правая гемисфера играет доминирующую роль в регуляции эмоций, и повреждения этой области часто приводят к более выраженной эмоциональной нестабильности [9].

Ишемический инсульт также вызывает нейрхимические изменения, в том числе дисбаланс нейротрансмиттеров, таких как серотонин, дофамин и норадреналин. Эти нейротрансмиттеры играют важную роль в регуляции настроения, и их нарушение способствует эмоциональной нестабильности у пациентов с инсультом [10]. Дополнительно, разрыв связей между областями мозга, отвечающими за эмоциональное восприятие, такими как префронтальная кора и лимбическая система, может привести к эмоциональным реакциям, которые не соответствуют ситуации и оказываются неподобающими [11].

Пациенты с ишемическим инсультом часто демонстрируют признаки эмоциональной лабильности, включая неадекватные эмоциональные реакции, такие как смех или плач, которые не соответствуют окружающим обстоятельствам. Это также может сопровождаться внезапными сменами настроения, раздражительностью и фрустрацией, часто наблюдаемыми без внешних триггеров [8]. Эмоциональная нестабильность чаще всего выражена у пациентов с повреждениями лобной и теменной долей, так как эти области непосредственно связаны с обработкой эмоций [9].

Диагностика эмоциональной лабильности у пациентов с ишемическим инсультом основана на сочетании невропсихологических тестов и поведенческих наблюдений. Инструменты, такие как Мини-ментальное состояние (MMSE) и

Тест на составление последовательности (ТМТ), часто используются для оценки когнитивных функций и выявления когнитивных нарушений, связанных с эмоциональной лабильностью. Эти тесты помогают определить степень выраженности эмоциональной нестабильности и ее связь с когнитивными нарушениями [12]. Нейровизуализация, такая как МРТ или КТ, необходима для выявления повреждений мозга, которые могут быть причиной эмоциональной лабильности. Эти методы помогают локализовать пораженные области, связанные с регуляцией эмоций [10]. В дополнение к нейровизуализации, поведенческие наблюдения используются для мониторинга и выявления чрезмерных эмоциональных реакций у пациентов, которые происходят без внешних эмоциональных стимулов [11].

Материалы и методы. Материалы и методы: в этом исследовании использовались нейропсихологические тесты, а именно MMSE и Trail Making Test, у пациентов с острым цереброваскулярным расстройством органической эмоциональной лабильности. В исследовании приняли участие пациенты отделения интенсивной неврологии многопрофильной клиники Ташкентской медицинской академии. Участниками исследования были 42 пациента с острым ишемическим инсультом.

Результаты. В ходе исследования, проведенного среди 42 пациентов с острым ишемическим инсультом, выявлено, что у 66,7% наблюдались умеренные когнитивные нарушения (19–24 балла MMSE), а у 11,9% – тяжёлые (<19 баллов). Среднее время выполнения теста Trail Making Test (часть А) составило $78,4 \pm 12,6$ секунд, а части В – $152,7 \pm 24,3$ секунд, при этом 42,9% пациентов показали значительное снижение исполнительных функций. Эмоциональная лабильность отмечена у 71,4% пациентов, причём её выраженность была выше у лиц с тяжёлыми когнитивными нарушениями. Установлена отрицательная корреляция между баллами MMSE и степенью эмоциональной лабильности ($r = -0,48$, $p < 0,01$), что подчеркивает взаимосвязь между когнитивными и эмоциональными расстройствами.

Таблица результатов

Показатель	Значение
Умеренные когнитивные нарушения (MMSE 19–24)	66,7%
Тяжёлые когнитивные нарушения (MMSE <19)	11,9%
Среднее время выполнения Trail Making Test, часть А (сек.)	$78,4 \pm 12,6$
Среднее время выполнения Trail Making Test, часть В (сек.)	$152,7 \pm 24,3$
Снижение исполнительных функций	42,9%
Эмоциональная лабильность	71,4%

Обсуждение. Исследование выявило тесную взаимосвязь между когнитивными и эмоциональными нарушениями у пациентов с острым ишемическим инсультом. У большинства пациентов (66,7%) наблюдались умеренные когнитивные нарушения, а у 71,4% — эмоциональная лабильность. Обнаружена отрицательная корреляция между когнитивным состоянием (баллы MMSE) и выраженностью эмоциональной лабильности ($r = -0,48$,

$p < 0,01$). Это подчеркивает необходимость комплексной реабилитации, включающей когнитивную и эмоциональную поддержку.

Ограничения исследования: небольшой размер выборки, отсутствие анализа локализации поражений. Перспективы: расширение выборки, углубленный анализ влияния локализации инсульта, изучение долгосрочных последствий.

Список литературы:

1. Л. А. Дементьева, научный сотрудник отдела по изучению проблем подростковой психиатрии. ФГБНУ «Научный центр психического здоровья»
2. Исайкин А.И. Эмоциональная лабильность // Справочник по неврологии [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://neurodoc.ru/bolezni/psycho/emocionalnaya-labilnost>.
3. Многоосевая классификация психических расстройств в детском и подростковом возрасте. Классификация психических и поведенческих расстройств у детей и подростков в соответствии с МКБ-10. - М: Смысл; СПб.: Речь, 2003. — 407 с.
4. Колесникова М.А. Психологическая коррекция эмоциональной лабильности у подростков // Актуальные проблемы обучения и воспитания школьников и студентов в образовательном учреждении и науч. статей). Воронеж, 2016. С. 202-206.
5. Лурия А.Р. Высшие корковые функции человека и их нарушения при локальных 110т ражениях мозга. — М.: Книга по Требованию, 2012. - 432 с.
6. Личко А.Е. Психопатии и акцентуация характера у подростков. — 2 е изд., и перераб. — Л.: Медицина, - 256с.
7. Менделевич В.Д. Клиническая и медицинская психология: практическое руководство. - М.: «МЕДпресс», 1999. - 592 с.

8. Piguet, O., & Neri, P. (2008). Neuropsychological and emotional lability after stroke: The role of prefrontal and subcortical brain damage. *Journal of Clinical Neuroscience*, 15(8), 903-907.
9. Azouvi, P., & Durrleman, I. (2013). Emotional lability in stroke patients: Neurological and neuropsychological perspectives. *European Neurology*, 69(1), 48-54.
10. Cummings, J. L., & Mega, M. (2003). Neuropsychiatric aspects of brain injury. *Current Opinion in Neurology*, 16(6), 743-747.
11. Berk, M., & Dodd, S. (2007). Emotional lability after stroke. *The Lancet Neurology*, 6(3), 209-217.
12. Mayer, L. D., & Pelham, W. E. (2012). Post-stroke emotional lability and its relationship to cognitive impairment. *Journal of Neuropsychology*, 6(1), 81-89.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5 НОМЕР 6

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 5, ISSUE 6

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000